

KEAMANAN DAN PENYISIPAN PESAN TEKS PADA GAMBAR DENGAN KRIPTOGRAFI METODE *HILL CIPHER* DAN STEGANOGRAFI METODE *END of FILE*

Miming Mardianti¹, Sutardi^{*2}, LM. Fid Aksara^{*3}

^{1,*2,*3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ¹mimingmardianti@gmail.com, ^{*2}sutardi_ft@uho.ac.id, ^{*3}fid.laode@uho.ac.id

Abstrak

Keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem informasi pada saat ini. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan munculnya teknik-teknik baru, yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengancam keamanan sistem informasi. Dengan adanya hal tersebut perlu diterapkan suatu teknik pengamanan data untuk mengantisipasi ancaman tersebut seperti teknik kriptografi dan steganografi. Penelitian ini mengkombinasikan dua teknik pengamanan data yaitu kriptografi metode *Hill Cipher* (HC) dan steganografi metode *End of File* (EoF). Hasil yang didapat dari kombinasi penggabungan kriptografi metode HC dan steganografi metode EoF berhasil diimplementasikan dalam proses enkripsi dan dekripsi pesan teks yang kemudian akan disisipkan ke dalam gambar. Pesan berhasil disisipkan dan diekstrak kembali pada semua sampel gambar baik dengan format *.jpg dan *.png serta pada resolusi 256x256 piksel dan 512x512 piksel. Berdasarkan hasil pengujian gambar dengan menggunakan MSE dan PSNR dihasilkan kualitas gambar yang kurang baik karena nilai rata-rata MSE yang didapat tinggi 11263.113 dan nilai rata-rata PSNR rendah 15.229 dB baik resolusi gambar 256x256 piksel dan 512x512 piksel.

Kata Kunci—*End of File, Hill Cipher, Kriptografi, Steganografi*

Abstract

*The security and confidentiality of data are one of the aspects that are very important in information systems at this time. Rapidly development of science and technology allows the emergence of new techniques, which can be misused by certain parties that threaten the security of information systems. The existence of these things needs to be applied to data security techniques to anticipate threats such as techniques of cryptography and steganography. This study combines two techniques securing data i.e. cryptography Hill Cipher (HC) method and steganography End of File (EoF) method. The results obtained from a combination of methods HC and EoF were successfully implemented in the process of encryption and decryption text messages which will then be inserted into the picture. The message was successfully inserted and extracted back on all sample images either by formatting *.jpg and *.png as well as at a resolution of 256x256 pixels and 512x512 pixels. Based on the results of the test image using MSE and PSNR resulting image quality is not good because the average value of the MSE obtained high 11263.113 and the value of average PSNR low 15.299 dB good image resolution 256 x 256 pixels and 512x512 pixels.*

Keywords—*End of File, Hill Cipher, Cryptography, Steganography*

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem informasi pada saat ini. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan munculnya teknik-teknik baru, yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengancam keamanan sistem informasi tersebut. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi.

Dengan adanya hal tersebut diperlukan sebuah algoritma yang dapat meningkatkan keamanan maupun kerahasiaan *file*, yaitu dengan menyandikan pesan yang akan dikirim menjadi pesan yang sudah teracak, sehingga apabila jatuh ke tangan yang tidak diinginkan, pesan tersebut tidak dapat digunakan. Algoritma penyandian tersebut adalah algoritma kriptografi.

Kriptografi *Hill Cipher* (HC) merupakan *polyalphabetic cipher* yang dapat dikategorikan sebagai *block cipher*, karena teks yang akan diproses dibagi menjadi suatu blok-blok dengan ukuran tertentu. Setiap karakter dalam satu blok dapat mempengaruhi karakter lainnya dalam proses enkripsi maupun dekripsinya, sehingga karakter yang sama tidak dipetakan menjadi karakter yang sama pada blok sesudahnya [1].

Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk menciptakan *cipher* yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Terdapat beberapa alasan mengapa algoritma kriptografi HC sulit untuk dipecahkan. Alasan tersebut adalah: pertama, HC menggunakan perkalian matriks untuk dasar enkripsi dan dekripsinya, jadi abjad pada *plaintext* tidak digantikan oleh abjad yang sama begitu juga dengan *ciphertext*. Kedua, dengan menggunakan matriks yang lebih besar maka teknik penyembunyian pesan frekuensinya menjadi semakin tinggi.

Namun, algoritma ini dapat dipecahkan jika kriptanalisis memiliki berkas *ciphertext* dan potongan berkas *plaintext*. Teknik kriptanalisis ini disebut dengan *known-plaintext attack*. Untuk itu algoritma HC ini perlu digabungkan dengan steganografi agar keamanan data dapat terjamin kerahasiaannya.

Steganografi merupakan sebuah ilmu dan seni untuk menuliskan pesan yang

tersembunyi sedemikian rupa sehingga pihak selain yang berhak menerima tidak mengetahui keberadaan pesan tersebut. Salah satu teknik steganografi yaitu *End of File* (EoF). EoF merupakan teknik substitusi dalam steganografi yang menyisipkan data pada akhir *file*.

Mengatasi masalah tersebut, akan diterapkannya suatu kriptografi HC dalam enkripsi dan dekripsi pesan yang kemudian akan disisipkan ke dalam gambar menggunakan steganografi metode EoF pada media gambar, sehingga pesan tersebut tetap aman dan tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berhak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kriptografi

a. Pengertian Kriptografi

Kriptografi (*cryptography*) berasal dari Bahasa Yunani: “*cryptos*” artinya “*secret*” (rahasia), sedangkan “*graphein*” artinya “*writing*” (tulisan). Jadi, kriptografi berarti “*secret writing*” (tulisan rahasia).

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta otentikasi [2].

Definisi yang dipakai dalam buku-buku yang terdahulu (sebelum tahun 1980-an) menyatakan bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti maknanya. Definisi ini mungkin cocok pada masa lalu dimana kriptografi digunakan untuk keamanan komunikasi penting seperti komunikasi kalangan militer, diplomat, dan mata-mata. Namun saat ini kriptografi lebih sekedar *privacy*, tetapi juga untuk tujuan data *integrity*, *authentication*, dan *nonrepudiation*.

b. Jenis Algoritma Kriptografi

Algoritma kriptografi dibagi menjadi dua berdasarkan kunci yaitu:

1) Kriptografi Simetri

Kriptografi Simetri menggunakan kunci sama dengan kunci yang dipakai untuk melakukan dekripsi. Istilah lain untuk enkripsi dan dekripsi ini adalah Kriptografi Kunci privat (*Private-Key Cryptography*) atau Kriptografi Kunci Rahasia (*Secret-Key*

Cryptography). Penerapan algoritma akan menghasilkan *output* yang berbeda sesuai dengan kunci yang dipakai. Mengubah kunci berarti juga mengubah *output* dari algoritma yang di pakai.

2) Kriptografi Asimetri

Kriptografi Asimetri adalah algoritma yang memakai kunci berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Kriptografi Asimetri disebut juga sebagai sistem kriptografi *Public-Key* karena kunci untuk enkripsi dibuat secara umum (*Public-Key*). Proses dekripsinya yang dibuat satu, yakni hanya orang yang berwenang untuk mendekripsinya (disebut *Private-Key*). Keuntungan Kriptografi Asimetri ini, untuk berkorespondensi secara rahasia dengan banyak pihak tidak diperlukan kunci rahasia sebanyak jumlah pihak tersebut, cukup membuat dua buah kunci (disebut *Public-Key*) bagi para koresponden untuk mengenkripsi pesan, dan *Private-Key* untuk mendekripsi

2.2 Algoritma Hill Cipher (HC)

Algoritma HC adalah suatu fungsi matematis yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. HC merupakan *polyalphabetic cipher* dapat dikategorikan sebagai *block cipher*, karena teks yang akan diproses dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu. Setiap karakter dalam satu blok akan saling mempengaruhi karakter lainnya dalam proses enkripsi dan dekripsinya, sehingga karakter yang sama tidak dipetakan menjadi karakter yang sama pula.

Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. HC diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. HC tidak mengganti setiap abjad yang sama pada *plaintext* dengan abjad lainnya yang sama pada *ciphertext* karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enkripsi dan dekripsinya. HC termasuk kepada algoritma kriptografi klasik yang sangat sulit dipecahkan oleh kriptanalis apabila dilakukan hanya dengan mengetahui berkas *ciphertext* saja. Namun, teknik ini dapat dipecahkan dengan cukup mudah apabila kriptanalis memiliki berkas *ciphertext* dan potongan berkas *plaintext*. Teknik kriptanalisis ini disebut *known-plaintext attack* [2].

a. Dasar Teknik HC

Dasar dari teknik HC adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Dalam

penerapannya, HC menggunakan teknik perkalian matriks dan teknik *invers* terhadap matriks. Kunci pada HC adalah matriks $n \times n$ dengan n juga merupakan ukuran blok. Jika kunci disebut dengan K , maka K ditunjukkan oleh Persamaan (1).

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Matriks K yang menjadi kunci harus merupakan matriks yang *invertible*, yaitu memiliki *inverse* K^{-1} , sehingga :

$$K \cdot K^{-1} = I \quad (2)$$

Kunci harus memiliki *invers* karena matriks K^{-1} tersebut adalah kunci yang digunakan untuk melakukan dekripsi.

b. Enkripsi HC

Proses enkripsi pada HC dilakukan per blok *plaintext*. Ukuran blok tersebut sama dengan ukuran matriks kunci. Sebelum membagi teks menjadi deretan blok-blok, *plaintext* terlebih dahulu dikonversi menjadi angka, masing-masing sehingga A = 0, B = 1, hingga Z = 25. Secara matematis, proses enkripsi pada HC adalah seperti pada Persamaan (3). Ilustrasi proses enkripsi HC ditunjukkan oleh Gambar 1.

$$C = K \cdot P \quad (3)$$

Keterangan :

C = *Chipertext*

K = Kunci

P = *Plaintext*

Gambar 1 Ilustrasi Proses Enkripsi HC

c. Dekripsi HC

Proses dekripsi pada HC pada dasarnya sama dengan proses enkripsinya, namun matriks kunci harus dibalik (*invers*) terlebih dahulu. Secara matematis, proses dekripsi pada HC dapat diturunkan pada Persamaan (4).

$$\begin{aligned}
 C &= K \cdot P \\
 K^{-1} \cdot C &= K^{-1} \cdot K \cdot P \\
 K^{-1} \cdot C &= I \cdot P \\
 P &= K^{-1} \cdot C
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Sehingga diperoleh Persamaan (5) untuk proses dekripsinya.

$$P = K^{-1} \cdot C \tag{5}$$

Menentukan nilai K^{-1} adalah dengan menggunakan Persamaan (6). Ilustrasi proses dekripsi HC ditunjukkan oleh Gambar 2.

$$K^{-1} = \frac{1}{|K|} Adj(K) \tag{6}$$

Gambar 2 Ilustrasi Proses Dekripsi HC

2.3 Steganografi

Steganografi merupakan seni untuk menyembunyikan pesan di dalam media digital sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari ada sesuatu pesan di dalam media tersebut. Kata steganografi (*steganography*) berasal dari bahasa Yunani *steganos* yang artinya “tersembunyi/terselubung” dan *graphein* “menulis” sehingga kurang lebih artinya “menulis (tulisan) terselubung”. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan [3].

a. Konsep Steganografi

Secara umum terdapat dua proses dalam steganografi, yaitu proses penyisipan (*embedding*) untuk menyembunyikan pesan dan ekstraksi (*extraction*) untuk mengekstraksi pesan yang disembunyikan. Pesan dapat berupa *plaintext*, *ciphertext*, citra atau apapun yang dapat ditempelkan ke dalam *bit-stream*.

Proses steganografi secara umum dengan media citra ditunjukkan oleh Gambar 3.

Gambar 3 Proses *Embedding* dan *Extraction*

b. End of File (EoF)

EoF merupakan salah satu metode yang digunakan dalam steganografi dimana teknik ini digunakan dengan cara menyisipkan data pada akhir *file*, sehingga tidak akan mengganggu kualitas data awal yang akan disisipkan pesan. Dalam metode EoF ini pesan disisipkan di akhir berkas. Pesan yang disisipkan dengan metode ini jumlahnya tidak terbatas. Akan tetapi efek sampingnya adalah ukuran berkas menjadi lebih besar dari ukuran semula. Ukuran berkas yang terlalu besar dari yang seharusnya, tentu akan menimbulkan kecurigaan bagi yang mengetahuinya [4].

Kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data adalah [5]:

1. Tidak Dapat Dipersepsi (*Imperceptibility*)

Keberadaan data rahasia tidak dapat dipersepsi oleh indera manusia. Jika pesan disisipkan ke dalam sebuah citra, citra yang telah disisipi pesan harus tidak dapat dibedakan dengan citra asli saat dilihat dengan mata. Begitu pula dengan suara, telinga haruslah mendapati tidak ada perbedaan antara suara asli dan suara yang telah disisipi.

2. Ketepatan (*Fidelity*)

Kualitas citra penampung tidak jauh berubah setelah penyisipan data rahasia. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia.

3. Kapasitas (*Capacity*)

Berhubungan dengan jumlah informasi yang dapat disisipkan ke dalam media penampung.

4. Ketahanan (*Robustness*)

Data yang disembunyikan harus tahan (*robust*) terhadap berbagai operasi manipulasi yang dilakukan pada citra penampung.

5. Tidak Terdeteksi (*Undetectability*)

Kemampuan untuk menghindari deteksi oleh indera manusia maupun analisis statistik.

6. Pemulihan (*Recovery*)

Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali (*reveal*).

2.4 PSNR

PSNR diukur dalam satuan *decibel* (dB). Untuk melakukan penghitungan nilai PSNR, terlebih dahulu harus dicari nilai MSE-nya. Kualitas citra dikatakan baik jika nilai PSNR

semakin besar. Rumus PSNR ditunjukkan oleh Persamaan (7) [1].

$$PSNR = 10 * \log_{10} \left(\frac{Max^2(f.g)}{MSE(f.g)} \right) \quad (7)$$

MSE merupakan hasil kesalahan rata-rata kuadrat dari citra asli dengan citra hasil. Pengujian MSE dikatakan baik jika mempunyai nilai yang rendah. Rumus untuk menghitung MSE ditunjukkan oleh Persamaan (8) [1].

$$MSE(f, g) = \frac{1}{M*N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (f(i, j) - g(i, j))^2 \quad (8)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Sistem

Rancangan sistem untuk aplikasi keamanan dan penyisipan pesan teks pada gambar dengan kriptografi metode HC dan steganografi metode EoF, menggunakan *Unified Modelling Language (UML)*. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan rancangan sistem menggunakan 3 diagram yaitu *Use Case*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.

1. *Use Case Diagram* digunakan untuk memodelkan dan menyatakan fungsi yang disediakan oleh sistem. *Use Case Diagram* aplikasi ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Use Case Diagram

2. *Activity Diagram* memodelkan proses-proses yang terjadi pada sistem. *Activity Diagram* aplikasi ditunjukkan pada Gambar 5-8.

Gambar 5 Activity Diagram Proses Login

Gambar 6 Activity Diagram Proses Enkripsi

Gambar 7 Activity Diagram Proses Dekripsi

Gambar 8 Activity Diagram Proses PSNR

3. Sequence Diagram digunakan untuk memodelkan kelakuan objek pada Diagram Use Case. Sequence Diagram ditunjukkan pada Gambar 9-12.

Gambar 9 Sequence Diagram Login

Gambar 10 Sequence Diagram Enkripsi

Gambar 11 Sequence Diagram Dekripsi

Gambar 12 Sequence Diagram PSNR

3.2 Implementasi Sistem

Pada tahap ini akan diperlihatkan tampilan antarmuka (*interface*) dari aplikasi keamanan dan penyisipan pesan teks pada gambar dengan kriptografi metode HC dan steganografi metode EoF. Aplikasi ini memiliki 6 *form interface*, yang ditunjukkan pada Gambar 13-18.

Gambar 13 Tampilan Halaman Menu Enkripsi HC

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan bagian tahap dari proses pengembangan perangkat lunak pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pada perangkat lunak telah dibuat.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat telah sesuai seperti rencana dan rancangan sebelumnya.

Gambar 14 Tampilan Halaman Menu Enkripsi EoF

Gambar 15 Tampilan Halaman Menu Dekripsi EoF

Gambar 16 Tampilan Halaman Menu Dekripsi HC

Gambar 17 Tampilan Halaman Menu PSNR Gambar Sebelum Steganografi

Gambar 18 Tampilan Halaman Menu PSNR Gambar Sesudah Steganografi

a. Pengujian Panjang Pesan Terhadap Perubahan Ukuran Gambar

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian panjang pesan terhadap waktu perubahan ukuran gambar. Pengujian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengaruh ukuran panjang pesan terhadap perubahan ukuran gambar. Pesan yang disisipkan menggunakan kunci dan ukuran gambar yang sama tetapi menggunakan pesan yang berbeda. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui hubungan antara ukuran pesan terhadap perubahan ukuran gambar sebelum dan sesudah disisipkan pesan adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 1. Pengujian panjang pesan terhadap perubahan ukuran gambar menggunakan kunci steganografi ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 1 Pengujian Panjang Pesan terhadap Perubahan Ukuran Gambar

No	Nama File	Plaintex	Panjang Plaintex (Character)	Ciphertex	Panjang Ciphertex (Character/KB)	Kunci Matriks	Ukuran Gambar (Kb)			
							Cover Image	Stego Image	Stego Image Seharusnya	Selisih Stego Image
1	Gambar01	Teknik	6	dnless	11/0.011	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	24.6	27.4	24.71	2.67
2	Gambar01	Universitas	11	jizotuk srfdw	23/0.023	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	24.6	27.7	24.72	2.98

3	Gambar01	Teknik Informatika	17	dnlessb yprxf mssru	35/0.035	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	24.6	28.0	24.73	3.27
4	Gambar01	Teknik Informatika Uho Kendari	27	dnlessb yprxf mssioz xkmwtz ifs	55/0.055	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	24.6	28.4	24.75	3.65

Tabel 2 Pengujian Panjang Pesan terhadap Perubahan Ukuran Gambar Menggunakan Kunci Steganografi

No	Nama File	Plaintex	Panjang Plaintex (Character)	Ciphertex	Panjang Ciphertex (Character/KB)	Kunci Matriks	Kunci Stego	Ukuran Gambar (Kb)			
								Cover Image	Stego Image	Stego Image Seharusnya	Selisih Stego Image
1	Gambar01	Teknik	6	dnless	11/0.011	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	Kata	24.6	29.9	24.71	5.19
2	Gambar01	Universitas	11	jizotuk srfdw	23/0.023	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	1234	24.6	30.3	24.72	5.59
3	Gambar01	Teknik Informatika	17	dnlessb yprxfm ssru	35/0.035	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	kata1234	24.6	30.5	24.73	5.77
4	Gambar01	Teknik Informatika Uho Kendari	27	dnlessb yprxfm ssiozxx mwtzifs	55/0.055	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$	Password123	24.6	31.0	24.75	6.25

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa perubahan ukuran gambar dengan menggunakan gambar dan kunci yang sama dilakukan penyisipan pesan. Pesan 1 dengan panjang karakter 6 ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi (*stego image*) menjadi 27.4 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.71 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 2.67 Kb. Untuk pesan 2 dengan panjang karakter 11 ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 27.7 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.72 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 2.98 Kb.

Pada pesan 3 dengan panjang karakter 17 ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 28.0 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.73 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 3.27 Kb. Pada pesan 4 dengan panjang karakter 27 ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 28.4 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.75 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 3.65 KB. Semakin banyak jumlah karakter pesan yang disteganografikan ke dalam gambar maka semakin besar pula selisih

ukuran gambar antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya. Hal ini dipengaruhi oleh kriptografi HC yang dalam proses enkripsinya membagi pesan teks menjadi beberapa blok-blok dengan ukuran matriks 2x2 sehingga semakin banyak pesan teks yang dienkripsi semakin banyak pula memori yang digunakan.

Pada Tabel 2 pengujian panjang pesan terhadap perubahan ukuran gambar menggunakan kunci/password pada saat steganografi dengan menggunakan gambar dan kunci matriks yang sama dihasilkan pesan 1 dengan panjang karakter 6 dan kunci steganografi "kata" ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 29.9 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.71 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 5.19 Kb. Untuk pesan 2 dengan panjang karakter 11 dan kunci steganografi "1234" ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 30.3 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.72 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 5.59 Kb.

Pada pesan 3 dengan panjang karakter 17 dan kunci steganografi "kata1234" ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 30.5 Kb ukuran gambar steganografi

seharusnya 24.73 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 5.77 KB. Pada pesan 4 dengan panjang karakter 27 dan kunci steganografi "Password123" ukuran gambar sebelum steganografi (*cover image*) 24.6 Kb sesudah steganografi menjadi (*stego image*) 31.0 Kb ukuran gambar steganografi seharusnya 24.75 Kb selisih antara gambar steganografi dan gambar steganografi seharusnya 6.25 KB. Penggunaan kunci pada saat steganografi pesan kedalam gambar dapat mempengaruhi penambahan ukuran gambar steganografi, semakin panjang kunci yang digunakan semakin besar penambahan ukuran gambar steganografi.

Dari hasil pengujian ini diperoleh bahwa panjang pesan dan penggunaan kunci

steganografi dapat mempengaruhi perubahan ukuran gambar pada saat penyisipan pesan teks.

b. Pengujian MSE dan PSNR Gambar

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian kualitas gambar hasil steganografi dengan menghitung nilai MSE dan PSNR. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pesan teks dan kunci yang sama kemudian disisipkan ke dalam gambar yang berbeda-beda untuk melihat perubahan nilai MSE dan PSNR. Adapun hasil yang diperoleh terdapat dalam Tabel 3.

Plaintext : Teknik Informatika

$$\text{Kunci} : \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Tabel 3 Pengujian MSE dan PSNR Gambar

No	Nama File	Gambar Asli	Gambar Stego	Ukuran		Status Embed	MSE	PSNR (dB)
				Gambar Asli (Kb)	Gambar Stego (Kb)			
1	Gambar01		35.2	175	Berhasil	10980.702	15.449	
2	Paramedic		79.1	239	Berhasil	11597.267	14.974	
3	Rumput		24.6	28.0	Berhasil	11266.932	15.225	
4	Logo		473	487	Berhasil	11207.551	15.271	
Rata-rata							11263.113	15.229

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan *plaintext* "Teknik Informatika" dan kunci matriks $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ yang sama dilakukan steganografi ke dalam gambar Gambar01 dengan ukuran awal gambar 35.2 Kb setelah disisipkan *plaintext* ukuran gambar berubah menjadi 175 Kb dengan proses *embed* berhasil sehingga nilai MSE dan PSNR yang diperoleh adalah 10980.702 dan 15.449 dB. Untuk gambar Paramedic dengan ukuran awal gambar 79.1 Kb setelah disisipkan pesan *plaintext* ukuran gambar berubah menjadi 239 Kb dengan proses *embed* berhasil sehingga nilai MSE dan PSNR yang didapat adalah 11597.267 dan 14.974 dB.

Pada gambar Rumput dengan ukuran gambar awal 24.6 Kb setelah disisipkan pesan *plaintext* ukuran gambar berubah menjadi 28.0 Kb dengan proses *embed* berhasil sehingga nilai MSE dan PSNR yang didapat adalah 11266.932 dan 15.225 dB. Pada gambar Logo dengan ukuran gambar awal 473 Kb setelah disisipkan pesan *plaintext* ukuran gambar berubah menjadi 487 Kb dengan proses *embed* berhasil sehingga nilai MSE dan PSNR yang didapat adalah 11207.551 dan 15.271 dB, sehingga didapat nilai rata-rata MSE dan PSNR adalah 11263.113 dan 15.229 dB. Berdasarkan hasil penelitian [6], nilai PSNR yang wajar pada perbandingan dua berkas citra

adalah 30-50 dB. Oleh karena itu pada pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar nilai MSE maka nilai PSNR makin kecil sehingga kualitas gambar yang dihasilkan kurang baik, sebaliknya jika nilai MSE kecil maka nilai PSNR besar akan menghasilkan kualitas gambar yang baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan pada aplikasi dengan menggunakan kriptografi HC dan steganografi EoF, maka disimpulkan dengan sebagai berikut:

1. Penggabungan kriptografi HC dan steganografi EoF berhasil diimplementasikan dalam proses enkripsi dan dekripsi pesan teks yang kemudian akan disisipkan ke dalam gambar.
2. Pesan berhasil disisipkan dan diekstrak kembali pada semua sampel gambar baik dengan format *.jpg dan *.png serta pada resolusi 256x256 piksel dan 512x512 piksel.
3. Berdasarkan hasil pengujian gambar dengan menggunakan MSE dan PSNR dihasilkan kualitas gambar yang kurang baik karena nilai rata-rata MSE yang didapat tinggi 11263.113 dan nilai rata-rata PSNR rendah 15.229 dB baik resolusi gambar 256x256 piksel dan 512x512 piksel. Hal ini menyatakan bahwa nilai PSNR yang wajar pada perbandingan dua berkas citra adalah 30-50 dB.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi ini selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada aplikasi penyembunyian pesan teks pada gambar dengan menggunakan kunci matriks ordo yang lebih besar agar pesan lebih aman dan teknik penyembunyian pesan frekuensinya lebih tinggi.
2. Sistem ini dapat dikembangkan menggunakan metode *blok cipher* atau metode lain untuk pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. H. Arif and A. Z. Fanani, "Kriptografi Hill Cipher dan Least Significant Bit untuk Keamanan Pesan pada Citra," *CSRID (Computer Sci. Res. Its Dev. Journal)*, Vol. 8, No. 1, pp. 60–72, 2016.
- [2] N. H. H. Siregar, "Implementasi Algoritma Kriptografi Hill Cipher dalam Penyandian Data Gambar," Universitas Sumatera Utara, 2018.
- [3] J. I. Sari, Sulindawaty, and H. T. Sihotang, "Implementasi Penyembunyian Pesan pada Citra Digital dengan Menggabungkan Algoritma Hill Cipher dan Metode Least Significant Bit (LSB)," *J. Mantik Penusa*, Vol. 1, No. 2, pp. 1–8, 2017.
- [4] B. V. Indriyono, "Implementasi Sistem Keamanan File dengan Metode Steganografi End of File dan Enkripsi Caesar Cipher," *J. Sisfo*, Vol. 6, No. 1, pp. 1–16, 2016.
- [5] M. Edisuryana, R. R. Isnanto, and M. Somantri, "Aplikasi Steganografi pada Citra Berformat Bitmap dengan Menggunakan Metode End of File," *Transient*, Vol. 2, No. 3, pp. 734-742, 2013.
- [6] H. Patel and P. Dave, "Steganography Technique Based on DCT Coefficients," *Int. J. Eng. Res. Appl.*, Vol. 2, No. 1, pp. 713–717, 2012.